

Marionetki, lalki i aktorzy? O „ulalkowionym” toposie *theatrum mundi* w *Lalce* Wojciecha Kościelniaka

Zuzanna Pobłocka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0009-0004-3488-610X

Puppets, Dolls, and Actors? On the „Dollified” Theatrum Mundi Topos in Wojciech Kościelniak’s „The Doll”

The paper focuses on analyzing the performance of *Lalka* (*The Doll*) staged at the Musical Theatre in Gdynia, directed by Wojciech Kościelniak, and its relationship with Bolesław Prus’s positivist novel, *Lalka* (*The Doll*). The author argues that a predominant formative factor in the theatrical rendition is the presence of the *theatrum mundi* topos and the concept of people as marionettes, elements inherent in Prus’s work. The text delves into the analysis of theatrical language components such as stage movement, assigned roles to actors, costumes, characterization, music, directorial intentions supported by sources, and the reception of the performance. The focus lies on illustrating how the novel’s characters and the actors portraying them became „dolloed-up”. The primary aim of the paper is to position Kościelniak’s *Lalka* within the scholarly discourse surrounding Prus’ *Lalka*, highlighting the commonalities and discrepancies between the work and existing interpretative theses concerning the novel.

Zuzanna Pobłocka, lic.; studentka studiów magisterskich z filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka artykułu *Spotkanie z Innym w animowanych musicalach rodzinnych „Pocahontas”, „Droga do El Dorado” i „Mustang z Dzikiej Doliny”* w tomie *Musical i historia* (2023); studentka animacji na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz przewodnicząca międzywydziałowego Koła Badań nad Musicałem „Synteza Sztuk” na UAM; interesuje się szczególnie związkami literatury z innymi dziedzinami sztuki, głównie muzyką, teatrem muzycznym i filmem.

zuzpob@st.amu.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Keywords: *The Doll*, Bolesław Prus, Wojciech Kościelniak, musical, adaptation, *theatrum mundi*

Lalka tańcząca, lalka śpiewająca – wprowadzenie

Wydaje mi się, że jest na świecie dobra tradycja szukania tematów w wielkiej literaturze. *Lalka* zasługuje na takie potraktowanie
Wojciech Kościelniak (Wróblewski 2009: par. 2).

W 2010 roku na deskach Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni wystawiono *Lalkę* opatrzoną podtytułem *Musical na motywach powieści Bolesława Prusa „Lalka”*. Za scenariusz oraz reżyserię spektaklu odpowiada Wojciech Kościelniak, za muzykę – Piotr Dziubek, scenografię – Damian Styrna, choreografię i ruch sceniczny – Beata Owczarek, a teksty piosenek na podstawie utworu Prusa – Rafał Dziwisz. W rolach głównych wystąpili Rafał Ostrowski (Stanisław Wokulski), Renia Gosławska (Izabela Łęcka) oraz Zbigniew Sikora (Ignacy Rzecki). Ponad trzygodzinny spektakl odniósł ogromny sukces, zdobył wiele nagród (Sobierski 2018: 72–74) i od dwunastu lat jest wznawiany co sezon artystyczny w niezmienionej obsadzie.

Lalka Bolesława Prusa¹ stała się tematem licznych opracowań, a także inspiracją dla wielu adaptacji oraz reinterpretacji². Dlaczego jednak *Lalka* w formie musicalu? Ten gatunek sceniczny określa się jako „widowisko teatralne lub filmowe o charakterze rozrywkowym, składające się z partii mówionych, śpiewanych i tanecznych” (Wsjp.pl 2022). Wielu osobom kojarzy się z lekką (czy wręcz błahą) tematyką, rozrywką raczej niezaliczaną do

¹ Dzieło Prusa uważane za „arcypowieść” publikowane było w odcinkach w latach 1887–1889 na łamach „Kurieria Codziennego”.

² Wspomnieć tu można m.in. o: serialach telewizyjnych *Lalka* (reż. Wojciech Jerzy Has, 1968) i *Lalka* (reż. Ryszard Ber, 1977), serialu audio *Lalka* w aplikacji Empik Go (pomysł i reż. Krzysztof Czezcot, 2020), spektaklach: *Lalka (Bolesław Prus)* (reż. Bronisław Dąbrowski, 1952), *Lalka* (reż. Bogdan Kokotek, 1998), *Lalka* (reż. Aneta Groszyńska, 2015), *Lalka. Najlepsze przed nami* (reż. Wojciech Faruga, 2015), *Lalka* (reż. Radosław Rychcik, 2021), *Lalka* (reż. Piotr Ratajczak, 2021) i innych.

kultury wysokiej. Temu przeświadczeniu coraz śmielej sprzeciwiają się badacze gatunku, powołując się między innymi właśnie na musical polski (Bielacki 1984, 1994; Maleszyńska, Roszak & Koschany 2013, 2020; Woźniak 2022).

Wojciech Kościelniak jest jednym z czołowych twórców oryginalnego teatru muzycznego w Polsce, słynie z adaptowania na scenę wielkich dzieł powieściowych – oprócz *Lalki* „zilustrował” musicalowo również *Chłopów* Władysława Reymonta, *Wiedźmina* Andrzeja Sapkowskiego, *Mistrza i Małgorzatę* Michaiła Bułhakowa, *Błaszany bębenek* Güntera Grassa, *Frankenstein* Mary Shelley, *Proces* Franza Kafki, *Ferdydurke* Witolda Gombrowicza i inne (Sobierski 2018: 184–205). Swoją „tastykę” reżyserką twórca oraz badacze gatunku określają „trzecią drogą w teatrze muzycznym” (Woźniak 2022:10).

Lalka zapoczątkowała w pewnym sensie „kościelniakowy” styl polskiego teatru muzycznego opartego na światowym dorobku literatury, ponieważ według reżysera dzieło Prusa „na to zasługuje” (Wróblewski 2009: par. 2). Klimat spektaklu do pewnego stopnia koresponduje z ironią *Lalki* Prusa, karnawalizacją i zabawą – widowisko bazuje na stylistyce jazzu, muzykę wykonuje skryty za prześwitującą kotarą band (Sobierski 2018: 72). Często pojawiają się sceny zbiorowe, w których aktorzy i tancerze wesoło tańczą do szybkich, swingujących rytmów, ich gesty przypominają zaś prześmiewczą pantomimę. Wywołuje to w odbiorcy dysonans względem poważnej tematyki dziewiętnastowiecznej powieści, problemów jej bohaterów, które przez ponad trzy godziny spektaklu zostają wtłoczone w ramy tanecznego widowiska z mnogością kostiumów i pomysłów kompozytorskich. Warto zastanowić się, czemu opisana stylizacja materii teatralnej miała służyć.

Przebieranki *Lalki* – o różnych obliczach powieści

Tytuł prusowskiego *opus magnum* przetrwał do dziś jako nierozwiązana zagadka, która prawdopodobnie rozwikłana już nie zostanie. Jego enigmatyczność wynika ze złożoności tematycznej dzieła oraz szeregu możliwości odczytania tytułowego słowa z uwzględnieniem wszystkich kontekstów. Z pewnością kluczowa jest tu wypowiedź samego autora, który sprzeciwiał się powszechnemu odczytaniu utworu:

Panna Izabela nie jest „lalką” (lalką – jest lalka Heluni Stawskiej). Panna Izabela jest fizjologicznie kobietą zimną, a w wyobraźni Messaliną, która jeżeli nie fizycznie, to przynajmniej duchowo oddaje się każdemu mężczyźnie, który się jej podoba: wynalazcom, wodzom, skrzypkom i cyrkowym atletom. Dopóki

miała majątek, uważała się za bóstwo; zbankrutowawszy, gotowa była sprzedać się każdemu, kto zapłaci (Sobieraj 2008: 140–141).

Prus stanowczo określił tytuł powieści jako symboliczny i powiązany z konkretnym jej wątkiem:

W powieści *Lalka* znajduje się rozdział poświęcony procesowi o kradzież lalki, rzeczywistej lalki dziecinnej. Otóż taki proces miał miejsce w Wiedniu. A ponieważ fakt ten wywołał w moim umyśle skryształowanie się, sklejenie się całej powieści, więc – przez wdzięczność – użyłem wyrazu *Lalka* za tytuł.

Powieść, o której mówię, powinna mieć tytuł: *Trzy pokolenia*. Może nawet byłaby lepiej rozumiana z takim nazwiskiem (Korotyński 1912: 4–5).

A jednak *vox populi, vox Dei* – współcześni Prusowi odbiorcy *Lalki* nie mogli się oprzeć wrażeniu, że na lalkę właśnie wykreowano postać Izabeli Łęckiej. Zresztą niejedyne to odczytanie tytułu powieści odbiegające od komentarzy autora czy też kładące nacisk na inne aspekty utworu. Zbigniew Przybyła w monografii „*Lalka*” Bolesława Prusa. *Semantyka – kompozycja – konteksty* (1995) szczegółowo rozważa wszelkie możliwości interpretacji tytułu z uwzględnieniem wielu nakładających się na siebie kontekstów. Pisze:

Istniejące opcje rozumienia tytułu *Lalki* można przyporządkować następującym płaszczyznom interpretacyjnym:

- a) odczytanie „romansowe”: Izabela – lalka salonowa,
- b) odbiór metaforyczny: ludzie-marionetki w „teatrze lalek” Rzeckiego
 - perspektywa metafizyczna (*Lalka [czyli przypadek]*),
 - wymiar społeczny („Wszystko marionetki”),
 - odniesienie jednostkowe (Wokulski),
- c) interpretacja autorska: lalka Heluni Stawskiej, „rzeczywista lalka dziecinna” z procesu w Brnie³, *Trzy pokolenia* (Przybyła 1995: 70).

Choć ostatnia wymieniona przez Przybyłą interpretacja *Lalki* zdaje się najbliższa autokomentarzom Prusa, nie ma wątpliwości, że na przestrzeni lat funkcjonowania powieści najmniej przemówiła ona do czytelników oraz badaczy ze względu na niewielką objętość wątku lalki Heluni Stawskiej względem fabuły⁴.

³ W przytoczonym wcześniej cytacie Prusa mowa o procesie o lalkę, który miał miejsce w Wiedniu; Przybyła wskazuje Brno (Przybyła 1995: 91) – podczas kwerendy nie udało się dotrzeć do źródeł rozstrzygających kwestię miejsca procesu.

⁴ To dobry przykład na to, jak rozbieżne mogą być zamierzenia pisarza z ostateczną recepcją jego dzieła.

Wszystkie wspomniane w powyższym cytacie możliwości interpretacji *Lalki* Zbigniew Przybyła rozważa w osobnych obszernych rozdziałach, dla niniejszej pracy niezbędne są uwagi badacza dotyczące koncepcji ludzi-marietek, a także ludyczne odczytanie tytułu powieści ze względu na korespondencję takiego ujęcia z kształtem teatralnej reinterpretacji powieści.

Analizę spektaklu Kościelniaka warto zacząć od relacji inscenizacji z charakterem oryginalnego utworu literackiego, na którym adaptacja została oparta. *Lalka* w Teatrze Muzycznym w Gdyni to historia galanteryjnego kupca, który zakochuje się w arystokratce, Izabeli Łęckiej. Akcja rozgrywa się w różnych miejscach, ale jej centrum stanowi magazyn sklepu J. Mincel i S. Wokulski, w którym refleksje na temat świata i życia snuje stary subiekt, Ignacy Rzecki. Przedstawienie bazuje na ironii, prześmiewczości – nie są to bynajmniej kategorie podobne do gombrowiczowskich, a raczej wyeksponowane w sposób irracjonalnie dystyngowany i elegancki, co koresponduje z *Lalką* Prusa. W powieści bez wątpienia wskazać można elementy karnawalizacji, polifonia narracji – by wymienić tylko najważniejsze – prowadzi do zderzenia światopoglądów różnych warstw społecznych. Wywołuje to poczucie absurdu – obok Ignasia Rzeckiego pracującego wytrwale od najmłodszych lat, obok Marianny sprzedającej własne ciało dla utrzymania, pojawia się Izabela Łęcka, która nudzi się w swoim pokoju wraz z posągiem Apollina; mimo bankructwa, panna z chęcią zakupuje nową toaletę na kwestę w kościele; mimo oczywistej zależności finansowej od Wokulskiego, Łęcocy traktują go z wyższością; studenci, którzy w przyszłości mają zostać lekarzami, nie mają pieniędzy na czynsz i nie otrzymują ze strony państwa oraz społeczeństwa żadnej pomocy; powtarzane są hasła o „nieszczęśliwej ojczyźnie” w towarzystwie arystokratycznym posiadającym konieczne dla ratowania kraju środki finansowe, jednak to Wokulski jako jedyny potrafi rozsądnie owe fundusze zainwestować i podejmować dobre decyzje, a wszak jest „tylko” galanteryjnym kupcem. W ironicznym zwierciadle widać cele, plany, marzenia głównych bohaterów i... rozpad ich światów. Przykładów, które wywołują u odbiorcy poczucie absurdu, można by szukać dalej, ale nie sposób zaprzeczyć, że Prus jako dobry obserwator rzeczywistości wiedział doskonale, jakich środków użyć, aby uwydatnić absurdalne zależności w społeczeństwie polskim, dziwne koleje jego losu. Poza absurdem – trochę śmiesznym, trochę przykrym – można również dostrzec w *Lalce* ironię tragiczną w jej najokazalszej postaci. Posłużył się nią Prus do zilustrowania rozpadu, o którym pisał:

Rozkładem jest to, że ludzie dobrzy marnują się lub uciekają, a łotrom dzieje się dobrze. Że upadają przedsiębiorstwa polskie, a na ich gruzach wznoszą się fortuny żydowskie. Że kobiety dobre (Stawska) nie są szczęśliwe, a kobiety złe (Izabela) są ubóstwiane. Że ludzie niepospolici rozbijają się o tysiące przeszkód

(Wokulski), że uczciwi nie mają energii (książę), że człowieka czynu gnębi powszechna nieufność i podejrzenia itd. (Sobieraj 2008: 139).

Istotnie bohaterowie *Lalki* w dużej mierze mogliby zostać porównani do Edypa, niezawiniona wina (*hamartia*) przejawia się w losach Wokulskiego i Stawskiej, *hybris* Starskiego czy Łęckiej ostatecznie nie przynosi im oczekiwanych korzyści. O tragiczności *Lalki* pisze Dorota Samborska-Kukuć:

Lalka spełniała przy tym „formę artykułowania rzeczywistości”, tj. pokazania tragicznej wizji świata i człowieka. „Obraz tragedii” w *Lalce* to jak gdyby rusztowanie, na którym wspiera się opowieść lub inaczej, bardziej metaforycznie – coś na kształt rzadko tkanej materii-siatki narzuconej na ciało opowiadanej historii, przez którą prześwituje typowa dla drugiej połowy XIX wieku „skóra” – jego realia. *Lalka* mogła więc być pomyślana jako tragedia skrojona na miarę swojego czasu, z ponowieniem i uaktualnieniem tragizmu oraz z uniwersalnymi, nadającymi jej majestatu akcentami. Zgodnie z klasyfikacją poczynioną przez Stanisława Balbusa ten rodzaj nawiązania byłby wariantem stylizacji akceptywnej (w obrębie strategii) „gier z tradycją”. W przypadku *Lalki* stylizacja nie jest jednak rozpoznawalna na pierwszy rzut oka, bo znamiona proveniencji elementów i reguł zaczerpniętych z systemu „obcego”, tj. innego gatunku, są ukryte, od „ważnego czytelnika” wymagają deszyfracji (Samborska-Kukuć 2011: 20).

Z rozważań na temat elementów tragedii w omawianym dziele najbardziej interesująca jest właśnie ironia tragiczna czy też ironia sama w sobie – ironia we wszystkich epokach realizowana w literaturze inaczej, ale oparta na poczuciu dysonansu, przeciwności losu, figlu ze strony świata.

Warto w tym kontekście wspomnieć także o teatrze marionetek, obrazie, który powraca nieustannie w dyskursie naukowym dotyczącym *Lalki*, ten pomysł Kościelniak postanowił bowiem w swej reinterpretacji dzieła uwidocznic. Skoro więc bohaterowie powieści są tylko przedmiotem zabawy kapryśnego losu, czemu więc przedstawienie nie może mieć nieprzystającego do tematyki, zabawnego, jazzującego tonu? Wszystko to razem sprawia, że wprawienie *Lalki* Prusa w rozrywkowe ramy (z jednoczesnym zachowaniem jej elementów tragicznych, przykrych, filozoficznych) daje bardzo wnikliwą interpretację tego, jak Kościelniak odczytał powieść – z uwzględnieniem badanych od dawna możliwości zdekodowania samego dzieła oraz jego tytułu.

Kurtyna w górę! – *theatrum mundi* i karnawalizacja

„Marionetki!... Wszystko marionetki!... zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko to, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one...” (Prus 1991b: 689). Takimi słowami Rzecki opisuje nakręcane lalki i zabawki, które układa na początku oraz na końcu powieści. Choć mówi to przy okazji zabawy marionetkami, trudno nie zauważyć tu analogii z losami bohaterów powieści, które zresztą postać Rzeckiego – jako drugi narrator – skrętnie opisuje, komentuje i ocenia w *Pamiętniku starego subiekta*. Takie postrzeganie świata jako teatru, ludzi jako aktorów bądź, co gorsza, pozbawionych autonomii i siły sprawczej kukiełek, realizuje topos *theatrum mundi* (łac. „teatr świata”); według jego założeń życie ludzkie jest grą na scenie, sam zaś człowiek to tylko aktor lub marionetka, z którą kapryśny los/bóstwo może zrobić, co chce⁵.

Filozoficzne korzenie metafory boskiej zabawy światem i ludźmi tkwią w antyku. Od Heraklita i Platona wywodzi się tradycja nazywania postawy bogów wobec świata w kategoriach zabawy, przy czym, jak zauważa Elżbieta Wolicka, używane tu było słowo oznaczające właśnie zabawę dziecięcą, a nie grę. Zdanie Heraklita powtarzane było w różnych wersjach: „Świat, jak dziecko, bawi się burzeniem i budowaniem” albo „Czas to dziecko grające w kamyki”. Do obrazu bosko-dziecięcej zabawy światem kolejne epoki dodawały najważniejsze dla siebie treści antropologiczne, przesuwali akcenty, modyfikowały znaczenia (Czabanowska-Wróbel 1998: 224–225).

Opisane postrzeganie świata i ludzkiego życia wiąże się bezpośrednio z miejscem oraz symboliką lalki w kulturze. Charakterystyką tego zjawiska zajmuje się Radosław Filip Muniak w *Efekcie lalki. Lalka jako obraz i rzecz*. Wspomniana publikacja poprzedzona jest wymownym cytatem Marcina Lutra „Wszelkie stworzenia są boskimi poczwarkami i marionetkami” (czyżby wspomniane *theatrum mundi*?; Muniak 2012: 5). Warto wspomnieć, że Jurij Łotman rozdziela poszczególne typy ludzkich wizerunków w przedmiotach (tj. odróżnia posągi od lalek, lalki-automaty – marionetki – od lalek nieruchomych). Według Łotmana lalka ze względu na swoją ludyczną, mitologiczną i folklorystyczną genezę jest nierozdzielnie związana z pojęciami zabawy i dzieciństwa, autor wskazuje jednak możliwość szerszego postrzegania owej zabawowości. Badacz zwraca uwagę, że:

⁵ Ta mało optymistyczna koncepcja ludzkiego losu nie ma oczywiście korzeni w twórczości Prusa, już choćby Jan Kochanowski porównał ludzi do bezwolnych lalek w renesansowej fraszce *O żywocie ludzkim* (Kochanowski 1998: 5).

Ten szczególny charakter lalki wiąże się z faktem, że przedostając się do świata dorosłych, niesie ona z sobą wspomnienia świata dziecięcego, folklorystycznego, mitologicznego i zabawowego. Czyni to lalkę nie przypadkowym, lecz niezbędnym składnikiem jakiegokolwiek dojrzałej cywilizacji, „dorosłej”. Jednakże, ciążąc ku uproszczeniu, lalka może przenosić w sferę zabawy i wyobraźni nie tylko elementy materialne (oderwane ręce czy nogi, zastąpienie twarzy gałgankiem nie stwarzają przeszkód dla zabawy), ale i elementy zachowania: lalka nie musi mówić – bawiący się mówi i za nią, i za siebie; nie musi się poruszać – może leżeć bez ruchu, bawiący się zaś będzie udawał, że lalka chodzi, biega lub lata. W tym sensie lalka ruchoma – nakręcana zabawka lub teatralna kukiełka – stanowi pewną sprzeczność, krok od lalki-zabawki w stronę bardziej skomplikowanych postaci tekstu kultury (Łotman 1978: 49).

Topos *theatrum mundi* ogniskuje w sobie powyższe przemyślenia i umieszcza człowieka w roli animowanej przez bliżej nieokreśloną siłę nadprzyrodzoną marionetki, która nie ma wpływu na własny ruch.

Jak owa wizja ludzkich losów ma się do *Lalki* Prusa? Przykładów marionetek, które doświadczają fatalizmu, nie trzeba szukać długo. Wokulski reżyseruje swoje życie w celu zdobycia serca panny Łęckiej, lecz po staraniach, które objęły dwa tomy powieści, nie osiąga swojego celu. Rzecki jako idealista marzy o triumfie Napoleonidów, szczęściu Stacha i Stawskiej, założeniu sklepu i wyjeździe, jednak żadne z jego marzeń się nie spełnia. Łęcka, która z premedytacją odsuwa od siebie kolejnych kandydatów na męża, czeka na pojawienie się w swoim życiu Apollina, jednak ostatecznie trafia do klasztoru. Baronowa Krzeszowska doświadcza klęsk wszystkich intryg, które knuje w rozgoryczeniu po stracie córeczki, żadna jednak nie przynosi jej ukojenia – przykłady można by mnożyć. Tę niesprawiedliwość życia rozważa Rzecki nie tylko podczas zabawy lalkami, ale także opisując na kartach pamiętnika sytuację Stawskiej i Wokulskiego, proces o lalkę i nieszczęścia ważnych dla starego subiekta ludzi:

Na świecie nie ma żadnego porządku, żadnej sprawiedliwości, tylko walka. O ile w tej walce zwyciężają dobrzy, jest dobrze, o ile źli, jest źle; ale ażeby istniała jakaś potęga protegująca tylko dobrych, tego sobie wcale nie wyobrażaj... Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie... (Prus 1991b: 393).

Można się zatem zgodzić, że nawet jeżeli teatralność świata nie stanowi głównej idei *Lalki*, jest jej ważnym elementem, jedną z myśli dotyczących metafizyki wyraźnie widocznych na kartach powieści (również z uwzględnieniem tytułu oraz innych kontekstów), czego świadomością wykazuje się Kościelniak w projekcie swojego spektaklu.

Zbigniew Przybyła w analizie dzieła Prusa wprowadza także pojęcie bachtinowskiej „powieści skarnawalizowanej” jako kontekst dla polifoniczności powieści. Pisze on:

Za tą propozycją przemawia występowanie w tekście powieści „światoodczucia karnawałowego” w postaci ironicznego humoru jako śmiechu zredukowanego, ambiwalentnego oraz logika narracji, nie przestrzegającej – jak w prozie skarnawalizowanej – zasady przyczynowości zdarzeń. Tym samym dla poszukiwanego rozwiązania zagadki tytułu *Lalki* pojawia się jego nowa opcja interpretacyjna: słowo tytułowe jest pojęciem polisemicznym opalizującym znaczeniowo w – mówiąc metaforycznie – lalkowo-ludycznej przestrzeni powieści. Propozycja ta swoją optyką odczytania łączy zarówno rozumienie szczegółowych kwestii tekstu, jak i dotychczasowe próby syntetyzowania sensu całości (Przybyła 1995: 71).

Trudno się nie zgodzić, że *Lalka* koresponduje z założeniami powieści skarnawalizowanej – występują w niej wielogłosowość, równouprawnie nie różnych języków społecznych, w pewien sposób zaburzony dystans między narratorem a światem przedstawionym. Choć pojęcie to odnosi się do narracji i kompozycji gatunku powieściowego, jego bezpośrednim skutkiem w przypadku *Lalki* jest połączenie powagi z elementami komicznymi, absurdalnymi, wręcz skandalicznymi. Starczy tylko przypomnieć sobie wkraczanie Wokulskiego w wyższe sfery, poznawanie kolejnych person, takich jak Księżę czy baron Krzeszowski, których kreacja – poglądy, wysławianie się, zachowanie – bawią, ale, co ważniejsze, budzą wątpliwości co do swojej realności, przyciągają swym absurdem, stojąc w opozycji do realistycznej wizji rzeczywistości. Bez wątplenia w narracji *Lalki* wskazać można ironię na wielu poziomach powieściowego świata, który ma cechy zabawy spodziewanymi konwenansami. Całość, w szczególności kreację arystokracji, można by przy odrobinie dystansu uznać za żart, nierozwiązaną dyskusję wielu równouprawionych głosów.

Marionetki... Wszystko marionetki... – sceniczna realizacja *theatrum mundi*

Kościelniak w spektaklu *Lalka* przedstawia odczytanie tytułu powieści Prusa w związku z toposem *theatrum mundi*. Pomiął wątek Heleny Stawskiej, a więc także jej córki i dziecięcej lalki, w inscenizacji nie pojawia się również postać Ochockiego, który był przecież postacią korespondującą z prusowskim

pomysłem *Trzech pokoleń*⁶. Sama Łęcka interpretowana jako lalka salonowa nie znajduje tu odzwierciedlenia, ponieważ została wykreowana na lalkę w tym samym stopniu co pozostali bohaterowie.

Czy owe ingerencje w tkankę dzieła literackiego nie są zbyt duże? Kościelniak bez wątpienia znał dotychczasowe ustalenia badaczy *Lalki* Prusa, gdyż jego inscenizacja bardzo dobrze wpisuje się w interpretacje i recepcję powieści. Koncepcja teatru marionetek wyszczególniona przez Przybyłą oczywiście odnosi się do opisywanego już wcześniej przeświadczenia, że ludzie nie mają wpływu na swój los, są bowiem jedynie aktorami lub lalkami w teatrze kapryśnego losu/bóstwa, robią – by oddać głos Rzeckiemu „tylko to, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one [...]” (Prus 1991b: 689), życie jest tylko przedstawieniem, rządzi nim przypadek. Kościelniak sięgnął po wydarzenia, fabułę i pewne zabiegi sceniczne, aby tę swoistą wizję świata efektywnie i efektownie udowodnić.

Przede wszystkim w musicalu *Lalka* pojawia się postać niemająca swojego pierwowzoru w powieści Prusa (czy może raczej: występująca domyślnie). Jest to Bies – mężczyzna podobnie do innych postaci ubrany w elementy dziewiętnastowiecznego stroju, w ostrym makijażu mima, z melonikiem na głowie oraz czerwoną peruką *à la* klaun. Funkcja owej postaci nie jest jasno określona – Bies gra *de facto* wszystkie role epizodyczne: Józia w pijalni piwa, Rossiego, dżokeja podczas gonitwy, fryzjera, magazyniera itd. Jednocześnie aktor wcielający się w tę rolę pełni w pewnym stopniu funkcję technicznego podczas spektaklu – ustawia elementy scenografii, otwiera skrzynię, z której na początku przedstawienia wychodzi Wokulski, zamyka jej wieko, gdy umiera Rzecki. W pewnym sensie Bies jest tutaj wszystkim i niczym, otacza bohaterów, zaznacza swoją obecność w każdym zdarzeniu.

Autorki (Adrianna Adamek-Świechowska i Katarzyna Wysocka) dwóch recenzji spektaklu sugerują – powołując się na Józefa Bachórze – że rola ta symbolizuje dylematy duchowe oraz utajnione życie religijne Wokulskiego (czego potwierdzeniem miałyby być widoczna na meloniku liczba 888 stanowiąca numeryczny zapis imienia Jezusa; Adamek-Świechowska 2015: par. 12; Wysocka 2010: par. 9). Bachórz w monografii *Spotkania z „Lalką”* poświęca jeden rozdział zagadnieniu religii w *Lalce* i w *Nad Niemnem* Elizy Orzeszkowej,

⁶ W monografii poświęconej twórczości Kościelniaka czytamy: „Reżyser, a zarazem autor adaptacji wiernie przeniósł tekst Prusa na scenę. Zrezygnował co prawda z kilku fragmentów, nie dotknął wątku Ochockiego, kamienicy, studentów, a *Pamiętnik starego subiekta* wykorzystał w sposób szcztąkowy. Te istotne skróty pozwoliły jednak na sprawne zilustrowanie powieści. Tekst był najważniejszy, ale w odczytaniu Kościelniaka ilustrowanie Prusa schodziło na dalszy plan. – Spektakl nie może być hermetyczny. Musi zachować komunikatywność, a jednocześnie być intelektualnym wyzwaniem. To będzie interpretacja, a nie ilustracja *Lalki* – mówił przed premierą. Tym samym nie skupił się na romantyczno-pozytywistycznym konflikcie idei czy politycznej panoramie dziejów. Postawił na wartości uniwersalne, portret człowieka i społeczeństwa oraz relacji międzyludzkich” (Sobierski 2018: 68).

tj. w czołowych powieściach pozytywistycznych. Oblicza statystycznie użycia przez bohaterów czy narratora wyrażeń związanych z Bogiem lub diabłem, jednak zaznacza też, że najczęściej padają one jako efekt przyzwyczajenia językowego ludzi lub drobne przekleństwa, bo z całości powieści nie da się wywnioskować, aby religia odgrywała w nich dużą rolę. Przeciwnie – jak zauważa Bachórz:

Ani w mentalności, ani w świadomej refleksji bohaterów obu powieści nie wiąże się zła na świecie z dziełem diabła, lecz z uwarunkowaniami historycznymi życia (niewolą polityczną, ciężeniem fatalnych tradycji społeczno-obyczajowych, marnym stanem oświaty i wychowania itd.). Także i źródeł tragizmu egzystencji (Wokulski w *Lalce*, Andrzejowa Korczyńska w *Nad Niemnem*) nie szuka się w diabelskim spisku przeciw Bogu i ludziom (Bachórz 2010: 315).

Kościelniak ma tendencję do podobnych zabiegów scenicznych; w inscenizacji *Chłopów* Reymonta wprowadził również niewystępującą w pierwowzorze literackim metaforyczną postać, a mianowicie brudnego, obszarpanego Aniołka, który niewidoczny dla bohaterów-aktorów towarzyszy im przez cały spektakl. W recenzjach musicalu Anioł określany jest mianem „patrona odmieńców” i wyrzutków – Jagny, Kuby, Jagustynki itd. (Kyzioł 2013: par. 2; Puzyna-Chojka 2013: par. 3–6; Zalesiński 2013: par. 9) – jednak nie można zamykać dróg interpretacji podobnych zjawisk scenicznych tylko jednym wyjaśnieniem, ponieważ język teatru często celowo operuje niedopowiedzeniem⁷. Mając to na uwadze, można postać Biesa – podobnie jak Aniołka wprowadzonego do inscenizacji bez powieściowego pierwowzoru – odczytać na wiele sposobów. Teza, jakoby ta osoba dramatu miała symbolizować duchowość Wokulskiego, wydaje się wątpliwą, duchowość bohatera niczym więcej się bowiem w spektaklu nie objawia, również w powieści trudno ją dostrzec (Bachórz 2010: 315). Być może postać ta nie jest też diabłem w rozumieniu chrześcijańskim, jednak nie sposób zaprzeczyć, że kontrapunktuje wszystkie wydarzenia i doświadczenia Wokulskiego, naznacza losy innych postaci swoimi działaniami: wywołuje je, maskuje, wtóruje im. Można by więc uznać go za personifikację kierującego lalkami fatalizmu manifestującego się w każdej przestrzeni życiowej. Znacząco i zapewne nie bez powodu została również nazwana przez twórców i odbiorców opisywana rola – Bies⁸, tj. diabeł, zły

⁷ Upadły aniołek może również reprezentować upadłe wartości lipeckiej społeczności, która mimo wyznawania rzekomych zasad religii chrześcijańskiej dopuszcza się okrutnego traktowania bliźnich, zupełnie sprzecznego z boskimi przykazaniami.

⁸ Nazwa ta występuje w zakładce „Obsada” na oficjalnej witrynie internetowej Teatru Muzycznego w Gdyni (Muzyczny.org 2010), jednak według jednej ze wspomnianych wcześniej recenzji (Wysocka 2010: par. 9) postać ta została w powyższy sposób „ochrzczona” w materiałach prasowych, ponieważ

duch. Jeżeli przyzna się Biesowi funkcję tragicznego losu, chochlika, złego ducha sterującego rzeczywistością, Fortuny nadającej życiu przypadkowości, wszystko zaczyna układać się w całość ze wspomnianym wcześniej *theatrum mundi*, z koncepcją „teatru lalek”, na której oparty został cały spektakl⁹. Kreacja Biesa i wykorzystanie w jego wizerunku peruki błazna/klauna podkreśla omawianą wcześniej ironię losu, jego figlarność i kapryśność, trochę – karnałowość (pajac, pierrot, zabawa).

Kościelniak, choć usunął kilka elementów powieści (również z powodu obszerności dzieła), nie zrezygnował jednak z obu scen zabawy lalkami Rzeckiego. Znamienne jednak, że stary subiekt w musicalu nie bierze w dłoń lalek, żadnych rekwizytów poza wielką lupą, przez którą – niczym sam Bolesław Prus – ogląda rzeczywistość, wymawiając pod koniec istotne słowa „Marionetki!... Wszystko marionetki!... zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko to, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one...” (Teatr Muzyczny w Gdyni 2012: 4:48–5:22). Ta gorzka refleksja definiująca według wielu¹⁰ przesłanie *Lalki* nie odnosi się jednak do zabawek, a właśnie do świata, ludzi, rzeczywistości oglądanych przez lupę starego subiekta – jedynej osoby, która poświęca im jakąś myśl, moment zastanowienia. Rzecki jawi się tu dosłownie jako romantyk – zgodnie z projektem Prusa – który według romantycznych założeń widzi więcej, czuje więcej.

Dodatkowym elementem ulalkowiającym rzeczywistość jest towarzysząca opisanym scenom melodia pozytywki obecna także na początku spektaklu oraz w paru innych jego momentach. Dźwięki mechanizmu kojarzą się tutaj z pozytywkowymi figurkami kręcącymi się do dzwoniącej z pudełeczka muzyki, lalczkami napędzanymi przez niezależny od nich mechanizm – „sprężynę taką ślepią jak one” (Prus 1991b: 689). Dodatkowo w tle sceny na ścianie wyświetlana jest wizualizacja obracającej się baletnicy – prawdopodobnie pozytywki, tancerki, którą Rzecki miał zamiar zdjąć z wystawy, bo spowszedniała.

Bez wątpienia wskazana przez Przybyłą koncepcja ludzi-lalek została przez Kościelniaka dostrzeżona w powieści Prusa i stała się głównym pomysłem realizatorskim inscenizacji, role aktorów sprowadzono bowiem do ról lalek (Sobierski 2018: 71). Niemal każdą postać (oprócz Wokulskiego

w samym programie spektaklu oraz w książce Piotra Sobierskiego *Więcej niż musical...* określono ją mianem „magazyniera” (również na stronie internetowej teatru w nawiasie uwzględniono określenia „FRYZJER, ROSSI, JÓZIO, DŻOKEJ, LOKAJ, ODŹWIERNY, NADKONDUKTOR”).

⁹ O tym w dalszej części tekstu.

¹⁰ Można wskazać m.in.: Przybyła Z. (1993), ‘Metafizyka przypadku w *Lalce* Prusa’, *Teksty Drugie: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja*: 2 (20), s. 77–83; Przybyła Z. (1995), ‘*Lalka*’ Bolesława Prusa. *Semantyka – kompozycja – konteksty*, Rzeszów; Gloger, M. (2000), ‘Determinizm w *Lalce* Bolesława Prusa’, *Pamiętnik Literacki*: 2, s. 19–44; Bachórz, J. (2010), *Spotkania z „Lalką” Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa*, Gdańsk; Górska-Szkop, B. (2014), ‘Magazyn osobliwości w powieściach Karola Dickensa i Bolesława Prusa’, *Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo*: 4 (7), s. 47–67 i inne.

i Rzeckiego) ucharakteryzowano mocnym makijażem – biała twarz z ciemnym podkreśleniem oczu, ust, kości policzkowych. Tak wyrazisty makijaż przywołuje na myśl wizerunek mimów lub postaci z *commedia dell'arte* (to kolejne odniesienie do zabawy i prześmiewczości), ale przede wszystkim kojarzy się z przesadnie umalowanymi lalkami, ze sztucznością, najbardziej – z błaznem, pajacem, pierrotem. Również kostiumy aktorów i tancerzy pozwalają na taką właśnie interpretację – w jednej chwili bohaterowie ubrani są w kapelusze, falbany, kamizelki, suknie i rękawiczki, w drugiej zaś mają na sobie zaledwie bieliznę, pantaloney i pończochy. Często strój ten jest też niekompletny, na przykład składa się z samej kamizelki, spodni i muchy, ale brakuje mu koszuli i marynarki. Można uznać to za zabawę spektaklem, konwencją gatunkową, grę z widzem, ale właśnie owo słowo „zabawa” wywołuje kolejne skojarzenia: czym wszakże jest lalka, jeśli nie zabawką do ubierania/przebierania? Jedną z najczęstszych form zabaw lalką jest właśnie jej strojenie i czesanie.

Na lalkowość postaci spektaklu Kościelniaka wskazuje także – a może przede wszystkim? – ruch sceniczny. Tancerze poruszają się w sposób zmechanizowany. Takie podejście do ruchu aktora koresponduje nie tylko z odczytaniem świata przedstawionego *Lalki* Prusa jako „teatru lalek”, ale znajduje też potwierdzenie w niektórych koncepcjach postrzegania ruchu w ogóle:

Marcel Mauss w rewelacyjnym esej pt. *Sposoby postępowania się ciałem* uważa, że sposób (a konkretnie technika) wykorzystania różnorodnych czynności przez ludzi nie jest czymś naturalnym, lecz wyuczonym; jest efektem danej postawy kulturowej. Według niego większość wykonywanych przez człowieka ruchów w życiu codziennym nie wynika – jak zawsze sądzono – z anatomii i możliwości fizycznych (a przynajmniej nie tylko z tego), lecz z wychowania czy wprost – z tresury społeczno-kulturowej [...] (Muniak 2012: 85).

Charakterystyczna pierwsza scena spektaklu (rozgrywająca się w pijalni piwa), podczas której absurdalnie zachowujące się i wystylizowane postaci śpiewają piosenkę *Wokulski to wariat!*¹¹, poprzedzona jest wkraczaniem na scenę tancerzy do melodii pozytywki. Polega ono na wychodzeniu z drewnianych skrzyń oraz kręceniu się w kółko z zaokrąglonymi wokół sukienek ramionami i przechylonymi głowami – zupełnie jakby osoby występujące były pozytywkowymi figurkami. Wielu aktorów podczas spektaklu wykonuje ruchy ostre, zmechanizowane, przy jednoczesnym nienaturalnym wyprostowaniu i sztywności ciała, jakby wszyscy składali się z trybików lub byli

¹¹ Piosenka jest dobrym przełożeniem na liryczną formę wokalno-instrumentalną pierwszego rozdziału powieści, tj. krążącej po Warszawie plotki biograficznej o „wariacie” Wokulskim. Paradoksalnie na wariatów wystylizowani zostali (np. poprzez gest, mimikę i ruch sceniczny) sami plotkujący, nie zaś nieobecny w tej scenie główny bohater.

zaprogramowanymi marionetkami. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia jest nazwanie „lalkami” ról tancerzy w spisie obsady w wydaniu płytowym spektaklu (Kościelniak 2010b). Sprawa przybiera jeszcze ciekawszy wydźwięk, kiedy przeanalizuje się kreację aktorów grających główne role – wtedy dopiero w pełni widać strukturę warszawskiego społeczeństwa zilustrowaną poprzez teatralne ulalkowanie postaci. Sobierski w analizie spektaklu i książki pisze: „Na uwieży był każdy bohater *Lalki*. Zdawałoby się, że wszyscy umiejętnie pociągali za sznurki, a ostatecznie sami zostali do nich podpięci” (Sobierski 2018: 71).

Niech pierwszym przykładem będzie tu społeczność mieszczańska u Kościelniaka – są to postaci z mocnym makijażem, w czerni i bieli, w kostiumach o identycznych barwach. Można zauważyć nienaturalność ich ruchów, sztywność pleców lub gestów. Subiekci, Szlangbaum, Szuman, Mincel wydają się mechanizmami wykonującymi bezbłędnie swoją pracę, ich ruchy są zbyt ostre jak na człowieka – są to mechaniczne lalki przypisane do swej roli.

Zupełnie inaczej potraktowano na przykład Tomasza Łęckiego, który porusza się miękko (co zresztą jest wiernym odwzorowaniem powieściowych opisów tej postaci), jego ciało wręcz „przelewa się” na scenie, aktor nie utrzymuje w swych ruchach pionu, opiera się o różne rzeczy, wlecze za sobą ramiona i nogi, zawsze przesadnie poddaje się bezwładności i grawitacji. Również jego sposób wypowiedzania się jest bełkotliwy, jakby brakowało mu stelaża także w aparacie mowy. Kreacja bohatera wskazuje na brak kręgosłupa moralnego w postaci Łęckiego (Sobierski 2018: 71), wykorzystując zaś skojarzenia materialne, można by rzec, że bohater – w porównaniu do innych postaci spektaklu – jest bardziej lalką szmacianą, miękką, materiałową maskotką (można by się zastanowić, czy nie w rękach Wokulskiego?). Z pomysłem tym koresponduje wygląd bohatera – nastroszona peruka przypomina sztuczne, miękkie włosy szmacianek, tak inne przecież od niemożliwych do poruszenia włosów lalek porcelanowych. Podobnym sposobem poruszania się i mówienia odznacza się też postać barona Krzeszowskiego.

Kiedy zaś mowa o lalkach porcelanowych lub gipsowych, należy wreszcie pochylić się nad kreacją Izabeli Łęckiej. Aktorka Renia Gosławska grająca pannę Belę jest umalowana i ubrana w biały kostium, jej jasne włosy upięte są gładko do tyłu srebrnymi spinkami tak, że przylegają do czaszki. Przywodzi to na myśl białe, porcelanowe lalki ozdobne, niesłużące do zabawy, a jedynie siedzące lub stojące, pełniące funkcję bibelotów, ozdób salonu. Za tą interpretacją przemawia brak ruchu musicalowej Izabeli – postać ta zwykle stoi wyprostowana, patrząc w jednym kierunku, jest przy tym poważna i dumna, wręcz zimna jak porcelana, poza niektórymi scenami, w których zdradza emocje (na przykład sceny snów, taniec ze Starskim, pieśń o leśnym kościele). Sztywna, zaczesana fryzura bardziej

niż z miękkimi kobiecymi włosami kojarzy się właśnie z nieruchomą, odlaną lalką, której nie można uczesać ani ubrać. Aktorka trzyma ręce niemal przez cały czas w wyuczonej, eleganckiej pozycji, czasem dotyka parasolki.

Również gra aktorska Gosławskiej nie tworzy ciepłego wizerunku panienci Łęckiej – niski, ciemny głos Izabeli i beznamiętny ton sprawiają, że postać ta jawi się jako twór nierealny, atrapa osoby. Można założyć, że mamy do czynienia z symbolem idealnej kobiety, którą widzi Wokulski, a która *de facto* jest zbyt nierzeczywista, by stanowiła słuszny obiekt westchnień. A może właśnie jest to wyraz koncepcji „lalki salonowej”, porcelanowej, eleganckiej ozdoby salonu, bez własnego zdania, a nawet głosu, bez prawdziwych uniesień i realnych marzeń? Z pewnością interpretacje te można mnożyć, zaś wszystkie znajdują w różnym stopniu odzwierciedlenie w powieści. Sobierski w monografii poświęconej Kościelniakowi tak opisuje rolę Gosławskiej:

Jej interpretacja była zaskakująca, a postać Izabeli przekonująco i z powodzeniem zagrana. Posągowa, wręcz porcelanowa, była pełna blasku i elegancji. Już w pierwszym śpiewanym songu kryła się tajemnica jej postaci. Ogromne pożądanie mężczyzn, ale przede wszystkim poczucie niepewności, a nawet strachu. Dobre urodzenie stało się dla niej balastem. Łęcka podobnie jak u Prusa, czuła się osaczona: „Nawet nie domyślałam się, jak głęboka jest przepaść, w którą spadamy, póki nie zobaczyłam takiego dna. Z salonów do sklepu...”, w *Lalce* zaś czytamy o niej: „Świat był zaczarowanym ogrodem [...], a ona boginią czy nimfą uwięzioną w formie cielesnej” (Sobierski 2018: 71).

Sama aktorka, mówiąc o granej przez siebie postaci, wspomina, że Kościelniak zakładał, iż Łęcka powinna być źródłem złudzeń Wokulskiego, ale też widzów. Podczas prób do spektaklu padło też jasne stwierdzenie, że widownia powinna najmniej właśnie tę rolę oklaskiwać, gdyż reżyser **chciał**, aby bohaterka ta nie była lubiana przez odbiorcę (Sobierski 2018: 70).

Niech kontekstem dla rozważań nad tą kreacją Łęckiej będzie komentarz Olgi Tokarczuk odnośnie powieściowej wersji postaci:

Izabela musi być jakąś metaforą [...]. Trudno jest bowiem traktować pannę Łęcką jako prawdziwą żywą kobietę. O ile Wokulski mieści się w świecie powieściowym, o tyle – mam wrażenie – Izabela mieści się w jakimś „świecie powieściowym” Wokulskiego. Nie są to istoty równorzędne. Izabela jest mniej realna niż Wokulski (Tokarczuk 2006: 39).

Słuszność wymienionych wyżej zabiegów charakteryzatorskich oraz choreograficznych w przedstawieniu bohaterów *Lalki* doskonale podsumowuje cytat z artykułu *Lalki w systemie kultury* Łotmana. Konstatuje on:

„Marionetkowość” jako szczególny rodzaj gry żywego aktora, stwarzający efekt martwoty, automatyzmu, znalazła nader szerokie zastosowanie w rozmaitych interpretacjach reżyserskich. Rozległe możliwości niesie z sobą połączenie gry żywych aktorów z maskami i kukiełkami, tak charakterystyczne dla obrzędów i dla teatru ludowego w obrębie licznych jego tradycji narodowych. Należy przy tym brać pod uwagę, że zespół cech „marionetkowości” składa się w teatrze żywych aktorów z dwóch elementów: twarzy-maski i urywanych, dokonujących się wstrząsami poruszeń. Stwarza to możliwość konfliktu wewnętrznego, również dobrze znanego w obrębie wielu narodowych tradycji ludowego teatru i karnawału: zestawienia twarzy-maski i kontrastowych wobec jej nieruchomości, gwałtownych i niepoohamowanych „żywych” ruchów.

Dobrze znany efekt ożywiania posągu Komandora udowadnia, iż połączenie żywego aktora i posągu-automatu (lalki) potrafi wywołać nie tylko komiczny czy satyryczny, ale i głęboko tragiczny zespół wrażeń (Łotman 2012: 52–53).

Nie sposób chyba trafniej opisać postaci prusowskiej powieści – czyż nie na tym właśnie polega ich kreacja? Uwięzione w swych życiach niczym lalki w okrutnych rękach odznaczają się komicznością i tragicznością zarazem. Społeczeństwo polskie – społeczeństwo warszawskie – cechują martwota, degrengolada, rozkład, o którym wspomina sam Bolesław Prus (Sobieraj 2008: 139), marazm tkwienia w ustalonym porządku społecznym bez miejsca na prawdziwe uczucia i problemy, brak zrozumienia i miłości. Wszystko to wywołuje na twarzy czytelnika/widza smutny uśmiech wynikający ze świadomości zarówno przykrości, jak i absurdu ukazanej rzeczywistości, znajduje też odzwierciedlenie w omawianej inscenizacji.

W kreacji wszystkich bohaterów powieściowych z pewnością wyróżnia się Stanisław Wokulski, co bez wątplenia widać w spektaklu Kościelniaka. Teatralna rola została zaprojektowana bez ostrej, podobnej do innych postaci charakteryzacji, razem z Rzeckim Wokulski jest jedynym bohaterem ukazującym swoją prawdziwą twarz. Makijaż aktorów można by zinterpretować jako rodzaj swoistej maski, znak obłudy (ślad ironisty?). Wydawałoby się, że Stach wraz ze swym przyjacielem Ignacym są jedynymi prawdziwymi, czującymi ludźmi w tej niesprawnej maszynierii zwanej społeczeństwem (dodać należy: warszawskim, choć w spektaklu miasto nie odgrywa zbyt istotnej roli dla wymowy całości). Jednak tu pojawiają się wątpliwości. Olga Tokarczuk zwraca uwagę, że:

Gdyby przyjrzeć się chłodnym okiem tej postaci, okaże się, że ma ona czasami tendencje do dysponowania ludźmi, jakby byli przedmiotami. Nawet jeżeli motywacja jest altruistyczna i działania są podjęte dla dobra innych [...] – to przypominają pociąganie za sznurki. Taka „demiurgiczna” postawa wobec innych pozwala na dystans do przedmiotu dobroczynnych poczynań (Tokarczuk 2006: 34).

Powyższy opis Wokulskiego stawia go – po części obok bawiącego się zabawkami Rzeckiego – poza światem lalek, poza teatrem. Jednak – jak zauważa później Tokarczuk w eseju o powieści Prusa – bohater ten nie jest monolitem i nie pozostaje do końca powieści tą samą osobą. Wiedział o tym doskonale Kościelniak w swojej interpretacji. Postać Wokulskiego prezentowana jest jako zestaw sprzeczności. Z jednej strony dumna persona dąży do celu, nie patrzy na przeciwności losu i swych rozmówców, ubiera się – kolokwialnie mówiąc – zwyczajnie w porównaniu z innymi aktorami. Wyraża się chłodno, pewnie i beznamiętnie – „Wokulski prawie nigdy nie okazuje uczuć i poza miłością do Izabeli prawie nigdy się do nich sam przed sobą nie przyznaje” (2006: 35), pisze Tokarczuk. W momentach doświadczenia miłosnych uniesień lub zawodów bohater ten staje się impulsywny oraz intensywnie emocjonalny, np. podczas sceny, w której Rafał Ostrowski w roli Wokulskiego wykrzykuje wręcz swój monolog o tym, że jest spokojny po spotkaniu Łęckiej; piosenkę *Samica innego gatunku* o niemożliwej z przyczyn naturalnych miłości Beli do Stacha bohater śpiewa na wesołą nutę. Te sprzeczne, nielogiczne zachowania utrudniają odbiór Wokulskiego jako określonej osoby, zarysowują bardziej jego wewnętrzne sprzeczności i dysonanse.

„Lalkowienie” Wokulskiego

Ciekawym zabiegiem scenicznym okazuje się również uchwycony proces „wchłaniania” Wokulskiego przez arystokrację i podleganie miłości do Izabeli, mianowicie przy kontakcie z porcelanową Łęcką aktor grający Wokulskiego zaczyna poruszać się sztywniej, bardziej mechanicznie, pojawiają się u niego tiki ruchowe niczym zgrzyty w pracy mechanizmu. Czyżby mogło to oznaczać stopniowe „lalkowienie” bohatera? Jego przemiana jest niezaprzeczalna – z czasem Wokulski w musicalu występuje w bardziej modnym, biało-srebrnym ubraniu, jakby upodabniał się bardziej do bieli charakterystyki Łęckiej, Starskiego, twarzy marionetek niż do ciemnych ubrań Rzeckiego. Na tym etapie analizy dochodzi się do wniosku, że „jedną z lalek jest Wokulski” (Przybyła 1995: 138–146).

Z tym głosem bardzo koresponduje początek spektaklu, kiedy Wokulski wszak wychodzi z drewnianej skrzyni (na zabawki?) i poruszając się sztywno oraz mechanicznie, wspina się na drabinę, podążając za białym światłem (czyżby była to Łęcka – biel jej wymownego stroju – do której Stach wspina się we śnie Rzeckiego?)¹². Ten obraz bohatera ma cechy, które w kreacji innych postaci służą

¹² Oto opis początku spektaklu oddający nie tylko akcję sceniczną, ale też wytworzony przez twórców przedstawienia nastrój towarzyszący odbiorcy: „Wielka skrzynia, z której wygrzebuje się lalka – Stanisław Wokulski. Mechanicznym krokiem zmierza na środek *proscenium* i spogląda w górę, gdzie po drabinie wspina się Izabela Łęcka. Od początku niedostępna i niedościgniona. W sklepowym skła-

podkreśleniu ich przynależności do świata lalek. Tu znowu pojawia się jednak pewna wątpliwość, gdyż opisana sytuacja sceniczna stanowi klamrę z zakończeniem musicalu. Pod koniec przedstawienia Wokulski w szale zawiedzionych uczuć, w gorzkim rozrachunku z rzeczywistością i w doświadczeniu deziluzji odnośnie do Izabeli śpiewa tragiczną, przejmującą piosenkę *Trzy kwadranse*:

Trzy kwadranse, kwadranse, trzy kwadranse
Więc to wszystko było dysonansem
Kontredansem, mezaliansem
Przecież nawet nie romansem
Czym ja byłem? Ordynansem! (Dziubek & Ostrowski 2010).

Następnie podejmuje próbę samobójczą, w której ratunkiem jest dróżnik Wysocki. Przypomnieć tu warto słowa Rzeckiego: „zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko to, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one...” (Prus 1991b: 689). Czy w świetle przedstawionych wydarzeń i tych słów powieściowy i teatralny Wokulski nie jest najbardziej marionetkową marionetką ze wszystkich? Czy to nie ten bohater prusowskiej historii doznał najboleśniejszego rozczarowania swoim losem?

Po tragicznych wydarzeniach Rafał Ostrowski podąża do tej samej drabiny, na którą wszedł na początku spektaklu i zaczyna się na nią wspinać, mówiąc Wysockiemu, aby więcej nie pomagał samobójcom. Tym razem jednak nie zachowuje się mechanicznie, nie jest sztywny i beznamiętny, przeciwnie – kierują nim gwałtowne emocje, na drabinę wchodzi człowiek z krwi i kości. Spektakl kończy się płaczem Wokulskiego, który zatrzymuje się w połowie drabiny, kuli i niknie w gasnącym świetle.

Finał ten przywodzi na myśl otwarte zakończenie powieści Prusa. Odbiorca pozostaje z pytaniem „Co się stało z Wokulskim?”. W kontekście tej analizy jednak, przy uwzględnieniu początku musicalu i poszczególnych przemian („lalkowienia”) oraz sprzeczności głównego bohatera, nasuwają się inne pytania – czy Wokulski był/stał się/przestał być lalką? Kim w tym skomplikowanym układzie trybów, sznurków, marionetek i pajaców tak naprawdę jest ten bohater? Zdaje się, że jednocześnie człowiekiem i lalką, demiurgiem i marionetką, mieszczaninem i arystokratą, pozytywistą i romantykiem... Postać tę często przedstawianą poprzez dualizmy, sprzeczności, opozycje podsumowuje Tokarczuk, pisząc, że Wokulski jest skomplikowany i pełen dysonansów, *Lalka* zaś przedstawia jego poznawanie siebie ze wszystkimi trudnościami tego procesu (Tokarczuk 2006: 34–37).

dzie budzą się pozostałe lalki, wychodzą ze swoich skrzyń. Rozpoczyna się gra i pogoń za niemożliwym” (Sobierski 2018: 66).

Bis! – wnioski końcowe

Lalka jawi się jako swego rodzaju niewyczerpane źródło inspiracji badawczych – wciąż można znaleźć w niej skarby, nowe spostrzeżenia. Musicalowa adaptacja powieści Bolesława Prusa – spektakl w reżyserii Wojciecha Kościelniaka – tworzy ważne konteksty, pogłębia pewne tezy interpretacyjne i profiluje spojrzenie na to dziewiętnastowieczne dzieło. Kościelniak wykorzystał topos *theatrum mundi*, kreując świat przedstawiony na teatr lalek rządzony nie przez ludzi, a przez nieookreślone siły życia, tym samym stosuje ulalkowienie literackich postaci i grających je aktorów. Poprzez odpowiednie dla języka teatru środki wyrazu prusowscy bohaterowie zostali w dziele musicalowym sportretowani dosłownie jak nieświadome swego losu zabawki, w szczególności zaś widać to w kreacji Stanisława Wokulskiego zawieszzonego między sterowaniem marionetkami, a uleganiem procesowi „lalkowienia”.

Źródła cytowań

- ADAMEK-ŚWIECHOWSKA, ADRIANNA (2015), 'Karuzela marionetek w gdyńskiej *Lalce* Wojciecha Kościelniaka', *Naszemiasto.pl*, online: <https://naszemiasto.pl/karuzela-marionetek-w-gdyńskiej-lalce-wojciecha/ar/c13-4525514>, [dostęp: 28.11.2023].
- BACHÓRZ, JÓZEF (2010), *Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa*, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
- BIELACKI, MAREK (1984), *Musical. Wybrane źródła struktury gatunku*, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
- BIELACKI, MAREK (1994), *Musical. Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- CZABANOWSKA-WRÓBEL, ANNA (1998), 'Dzieci, pajace i lalki: o młodopolskich dziejach motywu', *Teksty Drugie: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja*: 1/2 (49/50), s. 223–244.
- DANEK, DANUTA (1983), 'Problemy poetyki Dostojewskiego', w: Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski (red.) *Bachtin. Dialog – język – literatura*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 477–490.
- DZIUBEK, PIOTR, RAFAŁ OSTROWSKI (2010), 'Trzy kwadransy', w: *Lalka / Musical / Soundtrack*, Spotify.
- GŁOGER, MACIEJ (2000), 'Determinizm w *Lalce* Bolesława Prusa', *Pamiętnik literacki*: 2, s. 19–44.
- GÓRSKA-SZKOP, BEATA (2014), 'Magazyn osobliwości w powieściach Karola Dickensa i Bolesława Prusa', *Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo*: 4 (7), s. 47–67.
- KOCHANOWSKI, JAN (1998), 'O żywocie ludzkim', w: Janusz Pelc (oprac.) *Fraszki*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 5.
- KOROTYŃSKI, WINCENTY (1912), 'Lalka B. Prusa. Niewydrukowany ustęp powieści', *Kurier Warszawski*: 151, s. 4–5, online, <https://crispa.uw.edu.pl/object/files/237448/display/Default>, [dostęp: 28.11.2023].
- KOŚCIELNIAK, WOJCIECH REŻ. (2010a), *Lalka. Musical na motywach powieści Bolesława Prusa „Lalka”*, Gdynia: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej.
- KOŚCIELNIAK, WOJCIECH REŻ. (2010b), *Lalka. Musical na motywach powieści Bolesława Prusa „Lalka”*, Gdynia: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej [DVD].
- KYZIOŁ, ANETA (2013), 'Rzeczpospolita Lipecka. Recenzja spektaklu: *Chłopi*, reż. Wojciech Kościelniak', *Polityka*: 40 (2927), s. 69, online: <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/teatr/1556607,1,recenzja-spektaklu-chlopi-rez-wojciech-koscielniak.read>, [dostęp: 28.11.2023].

- ŁOTMAN, JURIJ (1978), 'Lalki w systemie kultury', przekł. Paweł Ustrzykowski, *Teksty*: 6, s. 46–53.
- MALESZYŃSKA, JOANNA, JOANNA ROSZAK, RAFAŁ KOSCHANY, RED. (2013), *Musical: poszerzanie pola gatunku*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- MALESZYŃSKA, JOANNA, JOANNA ROSZAK, RAFAŁ KOSCHANY, RED. (2020), *Republika musicali: historia, gatunek, interpretacje*, Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
- MUNIAK, RADOSŁAW FILIP (2012), *Efekt lalki. Lalka jako obraz i rzecz*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- MUZYCZNY.ORG (2010), *Lalka. Obsada*, online: <https://muzyczny.org/pl/spektakle/3-lalka.html>, [dostęp: 28.11.2023].
- PACZOSKA, EWA (2008), *„Lalka” czyli rozpad świata*, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
- PRUS, BOLESŁAW (1991a), *Lalka*, t. 1, Józef Bachórz (oprac.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- PRUS, BOLESŁAW (1991b), *Lalka*, t. 2, Józef Bachórz (oprac.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- PRZYBYŁA, ZBIGNIEW (1993), 'Metafizyka przypadku w *Lalce* Prusa', *Teksty Drugie*: 2 (20), s. 77–83.
- PRZYBYŁA, ZBIGNIEW (1995), *„Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty*, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- PUZYNA-CHOJKA, JOANNA (2013), 'Misterium polskie', *Teatralny.pl*, <https://teatralny.pl/recenzje/misterium-polskie,37.html>, [dostęp: 28.11.2023].
- SAMBORSKA-KUKUĆ, DOROTA (2011), *„Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności*, Łódź: Wydawnictwo „Primum Verbum”.
- SAMBORSKA-KUKUĆ, DOROTA (2012), 'Moje czytanie *Lalki*', *Czytanie Literatury*: 1, s. 171–178.
- SOBIERSKI, PIOTR (2018), *Więcej niż musical: teatr Wojciecha Kościelniaka*, Gdynia: Gdynskie Centrum Kultury.
- SOBIERAJ, TOMASZ, OPAC. (2008), 'Prus versus Świętochowski: w sporze o naukowość, krytykę pozytywną i *Lalkę*', w: Sylwia Panek (red.), *Polemika krytycznoliteracka w Polsce*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
- TEATR MUZYCZNY W GDYNI (2012), 'Fragment musicalu LALKA', online: *YouTube.com*, <https://www.youtube.com/watch?v=T0GC8cPIroM>, 7:13 [dostęp: 28.11.2023].

- TOKARCZUK, OLGA (2006), *Lalka i perła*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- WSJP.PL (2023), *Musical*, online, <https://wsjp.pl/haslo/podglad/43426/musical>, [dostęp: 28.11.2023].
- WOŹNIAK, MAŁGORZATA (2021), *Wojciech Kościelniak – trzecia droga w teatrze muzycznym*, online, https://www.between.org.pl/docs/education/2021/5/5_Koscielniak_final.pdf [PDF], [dostęp: 28.11.2023].
- WRÓBLEWSKI, KACPER (2009), 'Gdynia. *Lalka* Kościelniaka i *Dziubka* w Muzycznym', *Encyklopedia Teatru Polskiego*, online: <https://encyklopediateatru.pl/artykuly/80051/gdynia-lalka-koscielniaka-i-dziubka-w-muzycznym#>, [dostęp: 28.11.2023].
- WYSOCKA, KATARZYNA (2010), '*Lalka* na trzeciej drodze', *Dziennik Teatralny*, <http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/lalka-na-trzeciej-drodze.html>, [dostęp: 28.11.2023].
- WYSZOGRODZKI, DANIEL (2018), *Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018*, Warszawa: Marginesy.
- ZALESIŃSKI, JAROSŁAW (2013), 'Gdynia: Musical *Chłopi* w Teatrze Muzycznym to fantastyczne widowisko [RECENZJA, ZDJĘCIA]', *Dziennik Bałtycki*, online: <https://dziennikbaaltycki.pl/gdynia-musical-chlopi-w-teatrze-muzycznym-to-fantastyczne-widowisko-recenzja-zdjecia/ar/987643>, [dostęp: 28.11.2023].